

Черевко І. А.

Кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник

Головатенко Ю. Г.

Старший науковий співробітник

Кухарчук І. О.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ КУХНІ ТРАПЕЗНОЇ ПАЛАТИ

Будівництво трапезних при монастирях було викликано вимогами Студійського статуту щодо спільного харчування ченців. Найімовірніше, спочатку трапезна поєднувала у собі і функції кухні, тобто, це була одна будівля. Зазвичай, трапезний комплекс складався з великої їдальні та підсобних приміщень: кухні, хлібні, комор, ключні.

Вперше трапезна на території Києво-Печерського монастиря згадується у 1108 р., коли, як повідомляє літопис, була вимурувана першу кам'яна монастирська трапезна за “велінням Глібовим” [1, 30]. Залишки підмурків цієї споруди було виявлено та досліджено у 80–90 рр. ХХ ст., яка була розташована у центрі ділянки між південно-західним рогом Успенського собору, сучасною спорудою дзвіниці та митрополичими покоями.

Результати археологічних досліджень [2, 285] доводять, що трапезна палата з церквою була двоповерховою спорудою розміром 17,6 x 17,6 м, причому перший поверх призначався для зберігання їстівних припасів та приготування їжі, мав чотири входи, розташовані посередині кожної стіни. Характер знахідок у південній та північній частині споруди (рештки брусів, горіла деревина) вказують на наявність з обох сторін сходів на другий поверх, де була кам'яна церква та трапезна палата. Під час дослідження рештки фундаментів та навколишньої території, були знайдені фрагменти плінфи періоду будівництва, а також другої половини ХІІІ ст., що могло свідчити про ремонт споруди після пожежі або землетрусу*. Знайдені під час розкопок фрагменти кераміки кухонного, столового і тарного посуду (мисок, тарелів, візантійських амфор та корчаг місцевого виробництва, фрагменти бронзових котлів для приготування їжі, жорна для помелу зерна, сліди наявності печі у південній частині споруди) підтверджують призначення споруди як трапезної палати та кухні.

Знайдені під час розкопок стовпчики акуратно складеної цегли свідчать про те, що будівля була розібрана, коли – достеменно невідомо. Можливо, після руйнувань 1240 р., а можливо, і пізніше (в описах Мартина Груневега є свідчення, що у 1584 р. на місці давньоруської трапези стояла “...ще одна велика мурована церква, але дуже спустошена та знищена” [3, 210]). Неподалік від трапезної та кухні знаходились, ймовірно, і погребі та льохи для зберігання продуктів та ключня**, де зберігались напої. Тобто, територіально кухонне господарство розміщувалось неподалік одне від одного.

Вже на доданих до “Тератургіми” (1638) А. Кальнофойського гравюра показана трапезна палата з церквою, що були зведені приблизно на місці сучасної споруди. Дерев'яна, витягнута із заходу на схід будівля, складалася з чотирьох, притулених один до одного, одноповерхових будинків, кожен з яких мав самостійний двосхилий дах. На одному з малюнків Вестерфельда (1651) вже добре видно кам'яну, прикрашену чотирма фронтонами вздовж фасаду трапезну палату, до якої зі схилу прибудована, оточена кухнею та коморами церква Петра і Павла.

У 1684 р. коштом київського міщанина Михайла Максимовича у Лаврі почали зводити нову трапезну. Але її будівництво затяглося і було закінчене лише 1694 р. Під час пожежі 1718 р. будівлі, в яких розміщувались кухні та й сама трапезна церква, згоріли. Їх відновили до 1721 р., про що свідчать архівні документи, на відновлення трьох кам'яних храмів “трапезы с кухнею... кухмистерской с поварнею и вновь прибудованным ганком” та інших будівель витрачено “чер-

* Трапезна також згадується у 1110 р. у зв'язку з пошкодженням її під час якогось природного явища, згаданого як “вогняний стовп”, а також у 1230 р., коли трапезна разом з іншими будівлями монастиря постраждала під час землетрусу. Подальша доля давньої трапезної, імовірно, пов'язана з історією монастиря. Численні лиха, що їх переживав монастир протягом ХІ–ХVІ ст., спричиняли значні руйнації. Після Батиевої навали про неї не згадує жоден з нечисельних документів або спогадів.

** На нашу думку, первісна споруда ключні знаходилась на місці будинку архимандрита (корп. № 1), а північне приміщення сучасної підземної споруди № 11 (під Соборним майданом) було окремим на той момент погребом для зберігання (а, можливо, і виготовлення) напоїв.

вонных 5000, таляров битых 6800, левов 400, копеек 1000 рублей” [4, 85]. Ще в середині XVIII ст., коли в межах оборонних стін Верхньої лаври, проводилися роботи, пов’язані з благоустроєм території, до об’єму цих робіт увійшло будівництво високої цегляної підпірної стіни для підтримання тераси із східного боку трапезної. Спорудження цієї стіни надавало необхідної стійкості косогору, в безпосередній близькості від якого знаходилась Трапезна церква, замкнуло простір а в межах утвореного майданчика було розбито “кухейный сад” з оранжереєю.

Невідомо, якою й де була саме кухня (“поварня”), чому вона не відповідала тогочасним вимогам, однак у 1746–1751 рр. Степаном Ковніром була побудована нова цегляна споруда, що збереглася і донині. Споруда була прибудована до Трапезної палати. Це була одноповерхова, перекрита чотирьохскатним дахом будівля майже квадратної форми. Про планування приміщень у будівлі кухні дає уяву “План Киево-Печерской Лавры архимандричьим покаям каменным, нижнему этажу, с присовокуплением по правую сторону архимандричьих задворков с церковью и поварни, а по левую сторону столовой большой, буфета и позади оногo большой братской поварни с приспешными покаями...”, складений Болховітіним у 1826 р. У центрі великої поварні знаходилось вогнище. Крім цього, були “розливальная комната”, з якої було влаштовано вхід у трапезну палату, приміщення для миття посуду, келії кухмістера та повара (детально про архітектурні особливості трапезної кухні та “поварської” справи в Лаврі описано в роботі Л.А. Пивоваренко [5, 22-35]).

З південно-східного боку трапезної кухні знаходились різні підсобні будівлі. Біля цегляної стіни (*підпірної*) був і сарай з дровником, і т. зв. “летник”, де на зиму заготовлювали продукти – сушили рибу, фрукти, гриби, готували засолку. Напої (квас, наливки, медовуха, водка з цукру “и кореньев”) готувались у ключні, там само у погребях вони і зберігались. Їстівні припаси зберігались в амбрах “келарського відомства”. Продуктові запаси зберігались у погребях, так званих льодовнях.

Часто для зберігання продуктів пристосовувались і фортифікаційні споруди (порохівні), що на той час вже втратили своє функціональне призначення. Так, порохівний погріб у митрополичому саду використовувався як винний льох. Саме під потреби трапезної кухні було пристосовано порохівний льох біля південної напівбашти мазепинських мурів (сучасна підземна споруда № 28) [6, 166-175]. Конструктивні особливості, а саме наявність у східній частині північної стіни основного приміщення підземної споруди аркового прорізу, за яким починається хід з цегляними сходами, що веде на північ та звертає на північний-схід (у напрямку корпусу № 85) дає підстави дослідникам стверджувати про зв’язок підземної споруди № 28 “с подвалом здания поварни при лаврской трапезной, возведенной в 1746–1751 гг. В XIX в., вероятно, при надстройке над поварней второго этажа, подвал был засыпан, и, ставший ненужным, подземный ход частично ликвидирован” [7, 41].

Також будувались нові погребі та льодовні. В архівах є документи, які свідчать “о построении въ Лавре при ключнѣ состоящем ледника съ поддашьем” у 1794 р. [8, арк. 1]. У тому ж році за проектом генерала де Шардона відновлювали підпірну стіну, яка підтримувала терасу із східного боку трапезної церкви (*сучасна підпірна стіна Верхньої лаври*). У зв’язку з цим економ Лаври Амфілохій доповідав митрополиту Самуїлу: “...нужно въ мѣсто бывшаго при болшой Лаврской Поварни сарая и разобраннаго по причинѣ строящейся въ новѣ каменной стѣны, въ котормѣ складывались дрова и причіе надобности выстроить дровник длиною въ сѣмь, а шириною въ три сажени... да особливо одного погреба при трапезѣ состоящего над шеєю крышу въ новѣ перекрыть...” [9, арк. 23], тобто в той час вже існував підземний льох. Тоді ж за поварнею поряд з підпірною стіною збудований дерев’яний туалет [9, арк. 11].

При такому потужному кухонному виробництві (приготування їжі, миття посуду) мала бути потужна система стоку та відводу нечистот у безпечне місце за межі Лаври. З підвалу кухні (ймовірно, при її спорудженні) для відводу нечистот було влаштовано своєрідну каналізацію, спочатку у вигляді дерев’яних жолобів та труб, згодом замінених на підземні цегляні склепінчасті галереї. У 1795 р. вже необхідно було “вновь сделать” канал для відводу нечистот “изъ великой поварни подъ ограду каменную монастырскую мимо гостиного двора въ низъ на ближнюю пещеру, до самой нынѣ тамъ производящейся каменной работы (*будівництво стіни Дебоскета*), начиная отъ туда отъ палъ деревянная работа за оградою вышла” [10, арк. 34]. У жовтні 2010 р. під час проведення робіт з реконструкції зовнішніх інженерних мереж (влаштування оглядового колодезя водогону) на території сучасного банного под-

вір'я, біля корпусу № 31 на глибині 3,7 м було виявлено інженерно-технічний об'єкт XVIII–XIX ст. – дерев'яна споруда зрубної конструкції прямокутних обрисів розмірами близько 2х2 м. Пов'язана вона, вірогідно, з системою зливної каналізації кухні попередньої (Петропавлівської) трапезної палати XVII–XVIII ст. [11, 324].

У тому ж 1795 р. вже існувала і система відводу поверхневих вод, і особливо актуальним питання підтримання її в діючому стані стосувалось безпосередньо місця розташування господарського комплексу трапезної – територія зсувна, зазнавала руйнувань від тимчасових водних потоків, потребувала постійних ремонтів: “проведенный для стечи дождевой поверхней воды, отъ нижних ворот чрезъ всю оранжерею и до канала каменного при ближних пещерах теперь же строящегося, на нижеписанном положении: 1-е каналы чрезъ всю длину отъ рьть згнившій лес, вынуть и сложить там, где указано будет, 2-е для показанных каналов из монастырскаго лѣсу выбить желобы сполна будетъ потребно, 3-е... желобы класть между столбиками, какъ ранее было... 4-е по изделии вновь обоих каналов землю покрыть” [10, арк. 34-34 зв.]. Дерев'яні труби та жолоби виявились недовговічними і їх часто приходилось замінювати. У XIX ст. підземні канали викладались цеглою. Саме такий канал, що йшов від поварні у напрямку до лаврського яру, було відкрито та простежено під час інженерно-геологічних вишукувань у квітні 2010 р. Одним з шурфів на глибині 3,1 м від денної поверхні виявлено частину цегляного склепіння підземної споруди невідомого призначення. Висота видимої частини споруди 0,6 м, довжина – у межах ширини шурфу, ширина у північній частині шурфу – 0,3 м, у південній частині шурфу – 0,6 м. Споруда орієнтована з північного заходу на південний схід. Верхня частина проходить крізь тіло бутової основи фортечних мурів (потужність основи мурів становить близько 1,0 м). Потужність фундаментів стіни становить 3,1 м, глибина залягання – близько 3,4 м. Мурування споруди виконане з жовтої цегли, розміри цегли 28х14х4,5-5,0 см на вапняному розчині. Для визначення функціонального призначення споруди були обстежені оглядові колодязі каналізаційних та дренажних мереж, розташованих на проїжджій частині біля північного фасаду корпусу № 54. Один з них має зв'язок з підземною спорудою (у споруді пробите склепіння), яка виявилась дренажною галереєю. Північна частина галереї на відстані 10-15 м від колодязя завалена, південна на відстані 5-7 м повертає на схід. Ширина галереї візуально становить 1,2-1,5 м.

Із зростанням популярності Лаври і усталення її як своєрідної Мекки православного світу зростає кількість насельників монастиря, що спонукає до розвитку господарчого комплексу трапезної. З'являється потреба будівництва нових господарських та складських приміщень, погребів, льодовень, концентрації їх в одному місці. На початку листопаду 1878 р. Духовний собор Києво-Печерської лаври, заслухавши рапорт келаря Лаври ієромонаха Левкія про те, “что зданіе оной (*старої ключні*) ветхо и негодно къ исправленію, а самый ледникъ угрожаетъ опасностію разрушится и, кромѣ того, вся постройка деревянная осѣла отъ давности въ землю на 3/4 аршина” дійшов висновку про необхідність будівництва нової кам'яної просторнішої споруди: “вмѣсто настоящей ключни деревянной устроить новое каменное зданіе болѣе обширное, выступивъ въ садъ на двѣ сѣ половиною сажени на мѣсто ветхихъ теплицы и Оранжереи по линіи гдѣ бы помѣщались печи сѣ котлами для варенія кваса, и ледники для хранения пива меда и кваса” [12, арк. 4-6], тобто на території тоді ще “кухейного саду”. Проект майбутньої споруди розробив архітектор Сичугов, вона не тільки відповідала потребам ключні, але й своєю конструкцією додавала такої необхідної стійкості майданчику, можливе руйнування якого було б постійною загрозою будівлі Трапезної церкви. Будівництво чотирьох'ярусного погреба для ключні з розташованим над ним двоповерховим будинком, призначеним для розміщення в ньому лаврської іконописної школи (*сучасний корпус № 30*), було завершено восени 1883 р., витрачено коштів, згідно з рахунком, 42187 руб. 25 коп. [12, арк. 23зв.] Використовували “одну половину для ленника, другу для холодника”, у підлозі нижнього ярусу було влаштовано отвір для стоку води у цегляну галерею, що слугувала за водовідвідну (сучасна підземна споруда № 32).

Збережені до нашого часу історичні плани Києво-Печерської лаври кінця XIX – початку XX ст. та світлини зафіксували забудову, яка існувала у 1880–1890-х рр. – у першій половині XX ст. на території оглядового майданчика. На плані 1891 р. в експлікації під № 24 означено “кухейный сарай сѣ ледникомъ” (*тобто північним приміщенням підземної споруди № 10*). Комплекс наземних господарських споруд вздовж південної частини підпірної стіни та між кухнею

трапезної (корп. № 85) та іконописною школою (корп. № 30), до якого входили дві цегляні споруди – двоповерхової поряд з кухнею трапезної та одноповерхової з відкритою галереєю на стовпах – перед південним фасадом іконописної школи, з'явився в період між спорудженням корпусу № 30 та нової трапезної церкви і неодноразово фіксується на світлинах того часу.

У новій Трапезній церкві, спорудженій у 1895 р. архітектором Ніколаєвим (у старій споруді трапезної виникли тріщини і вона стала ненадійною) були передбачені підвали великих об'ємів, у яких зберігалися “заготовляемые для братской кухни кухонно-овощные припасы”, у тому числі квашені капуста та огірки, специфічний запах яких проникав у саму церкву та назовні. Згідно з резолюції Духовного собору від 13.05.1911 р. будівельній комісії було доручено вжити заходів, щодо розв'язання цієї проблеми. Комісія вирішила влаштувати нову споруду з південного боку Трапезної церкви поряд з підпірною стіною: “...устроить для хранения квашеной капусты и огурцовъ, новый погреб... Новый погребъ можно устроить подъ принадлежащимъ кухнѣ сараемъ съ южной стороны Трапезной церкви, при упорной стене отъ бани. Мѣсто здѣсь для погреба вполне удобное и достаточное. Для большей вмѣстимости, его можно сдѣлать въ два этажа, на желѣзных балкахъ, на подобіе того, как сдѣлан ледникъ подъ иконописной, если не встрѣтится къ тому какихъ-либо препятствій при работѣ. Входить въ погребъ удобно будетъ устроить съ северо-восточной стороны сарая. Переднюю и боковыя двѣ стѣны сарая, вмѣсто нынѣшнихъ деревянныхъ уже довольно ветхихъ, сдѣлать каменныя въ примычку къ упорной стѣнѣ, составляющей и южную стѣну сарая. На верху погреба въ сараѣ, можно будетъ приспособить потомъ, всѣ тѣ необходимыя службы для кухни какія находятся въ этомъ сараѣ и тепер” [13, арк. 2]. Згідно з рапортом у Духовний собор економа Лаври архімандрита Феодосія, датованому 28.12.1912 р. та “счету”, який він надає при ньому, побудова погреба “въ кухейномъ дворѣ и въ кухейномъ сараѣ” коштувала 6225,20 руб. (“Духовный Собор Лавры прилагая при сем план деревянного сарая при братской кухне поручаем Вам составить проект на устройство в этом сарае погреба в два этажа и затем представитъ таковой в Духовный Собор”) [13, арк. 6].

На початку ХХ ст. формування господарського комплексу трапезної було завершено. У своєму розвитку комплекс пережив два етапи: ХІІ–ХІІІ ст. і наступні віки – формування осередку навколо давньоруської трапезної; ХVІІ–ХХ ст. – формування нового осередку на вільному місці. Саме перенесення трапезної з первісного місця її розташування на теперішнє відіграло вагомий роль в організації історичного планування сучасного монастирського комплексу. Це призвело до поступового переміщення всіх пов'язаних з трапезною підсобних наземних та підземних споруд та обумовило формування на бровці яру завершеного в своєму розвитку господарчого комплексу забезпечення життєдіяльності монастирської громади на території Верхньої лаври.

Примітки

1. Пам'ятки історії та культури Києво-Печерської лаври. – К. : “Кий”, 2002.
2. Києво-Печерська лавра – пам'ятка історії та культури України. – К. : НКПІКЗ, 2006.
3. Груневег Мартин. Славнозвісне місто Київ // Всесвіт. – 1981. – № 5.
4. Щербина В. Головні будівлі Києво-Печерської лаври // Нові студії з історії Києва. – К., 1926.
5. Пивоваренко Л. А. Кухня Трапезної палати – пам'ятник архітектури ХVІІІ века // Проблеми охрани, изучение и реставрации архитектурных памятников Киево-Печерской лавры. – К., 1991.
6. Черевко І. А., Головатенко Ю. Г. До питання атрибуції підземних споруд № 9 (льох в саду Митрополита) та № 28 (біля корп. № 31). Постановка проблеми // ЛА. – Вип. 26.
7. Реутов А. В. Подземные сооружения Верхней лавры // 36. науч. тр.: Проблеми охрани, изучения и реставрации памятников архитектуры Киево-Печерской лавры – К. : МО КПІКЗ, 1991.
8. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 993.
9. Там само, спр. 994.
10. Там само, спр. 1007.
11. Балакін С. А., Зажигалов О. В. Результати археологічного моніторингу території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2010р. // 36. наук. пр. Могилянські читання 2010. – К., 2011.
12. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2729.
13. Там само, 1 благ., спр. 3519.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародній науковій конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	Вуделе Богородици – паломничество болгар к Святой Горе на рубеже веков	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині ХІХ ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013